

GAZ QUVURLARI UCHUN FOYDALANILADIGAN METALLARNING TURLARI VA LABORATORIYA SHAROITIDA BAHOLASH USULLARI

Xudayarov Alisher Shonazarovich

Toshkent davlat texnika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Gaz quvurlari uchun ishlatiladigan metallarning turlari, ularning ijobiy va salbiy jihatlari haqida so‘z borarkan, metall quvurlarini tanlashda faqatgina iqtisodiy samarani ko‘zlabgina qolmasdan, uning uzoq vaqt tashqi va ichki muhitga chidamliligini ham aniqlash asosiy omillardan hisoblanadi. Ularni bir qancha laboratorik sinovlardan o‘tkazish orqali ushbu sanab o‘tilgan samaralarga erishish mumkinligini tahlil qilishdir.

Kalit so‘zlar: Ugelrod qotishmali po‘lat, chidamlilik, oquvchanlik, germetiklik, kompozit materillar, korroziya, plastik.

Bugungi kunda mamlakatimizda magistral gaz quvurlarni ishlab chiqarish va ularni foydalanishga topshirish borasida ko‘plab loyihalar amalga oshirilgan va oshirilib kelmoqda. Mamlakatimizda magistral gaz quvurlarini rivojlanish tarixiga qaraydigan bo‘lsak, bir necha ming kilometrlik gaz quvurlarini ishlab chiqarish va magistral quvurlari tizimi loyihalarini foydalanishga topshirilganini ko‘rishimiz mumkin. Misol uchun 1954-1960 yillar mobaynida Uzunligi 2200 km, diametri 1000 mm dan yuqori “Buxoro – Ural” magistral gaz quvuri qurilgan. Bu tizim uchun 17 ta kompressor stantsiyasi va qo‘shimcha infrastruktura shuningdek, quvur ekspluatatsiyasini ta‘minlovchi 7 ta boshqarma tashkil etilgan. 1961-yilda uzunligi 5000 km bo‘lgan Markaziy Osiyo – Markaz (SATS) magistral gaz quvuri qurilgan. O‘z davrining yirik kashfiyotlaridan biri bo‘lgan. Tarmoq qurilishida o‘sha paytda dunyodagi eng yangi texnologiya va ishlanmalardan foydalanilgan. Ushbu quvur ishga tushirilgach “Transkontinental gaz quvuri tizimi” iborasi birinchi marta qo‘llanila boshlagan. Ularning 4 tasi O'zbekiston hududida joylashgan edi. 2009-yilda Farg‘ona vodiysi iste‘molchilariga tabiiy gazni yetkazib berish uchun

«Qamchiq» davoni orqali «Ohangaron» kompressor stantsiyasiga ega 165 km masofali noyob obyekt – «Ohangaron-Pungon» magistral gaz quvuri qurilishi yakunlandi va foydalanishga topshirildi. Gaz quvuri Qurama tog‘ tizmasi yonbag‘ri orqali o‘tadi. Bundan ko‘rinadiki, ushbu soha o‘zining rivojlanish tarixiga ega va yurtimizda bu sohada jadal rivojlanish davom etmoqda.

Ushbu ma’lumotlarni tahlil qilaturib, shunday savol tug‘iladi; magistral gaz quvurlari ma’lum bir standart va sifat talablariga javob berishi kerakmi? Ha albatta! Gaz quvurlari ni ishlab chiqarishda undan foydalaniladigan mahsulotning turi, sifati va unga qo‘yiladigan boshqa texnik talablarga javob berishi kerak.

Mazkur sohada asosan gaz quvurlarining bir necha turi qo‘llaniladi ya’ni uglerod qotishmali po‘lat, zanglashga bardoshli po‘lat, po‘lat qotishmali metal va metall bo‘lmagan materiallardir bular, plastik yoki kompozit materiallardan tayyorlangan quvurlar hisoblanadi. Uglerod qotishmali po‘lat iqtisodiy muqobil va keng qo‘llaniladigan turi hisoblanadi, ammo salbiy jihatida haqida aytadigan bo‘lsak, korroziyaga ko‘p uchraydigan turi hisoblanadi, shu sababli uning ustki qoplamasini maxsus jarayonlarda korroziyaga chidamli qilish talab etiladi. Zanglashga bardoshli po‘lat turi tashqi va ichki korroziyaga bardoshli, yuqori issiqlikka yoki tashqi va ichki bosimlarga bardoshli deyishimiz mumkin, shu bilan birga unda texnik ishlarni misol uchun payvandlash jarayonini olib borishda biroz qiyinchilikka hamda iqtisodiy jihatdan qimmatroq turi deb hisoblash mumkin. Po‘lat qotishmali metal bu kimyoviy tarkidi uglerodli po‘latdan biroz farqli va bir necha boshqa kimyoviy elementlardan aralashmasida olingan turi hisoblanib, bu turdagi metalni ishlab chiqarish qo‘shimcha mehnat va mablag‘ni talab etadi va o‘z o‘zidan ushbu turdagi metaldan ishab chiqarilgan gaz quvurlarining tannarxiga sezilarli ta’sir o‘tkazadi. Metal bo‘lmagan plastik yoki kompozit materiallardan ishlab chiqarilgan gaz quvurlarining iqtisodiy jihati ancha yaxshi ammo uning tashqi va ichki bosimlarga, yuqori harorat va uzoq muddatlilik jihatlariga salbiy ta’sir qilishini e’tiborga olish kerak.

Mamlakatimizda gaz quvurlarini ishlab chiqaruvchi ilg‘or korxonalar mavjud va ularning faoliyatini yanada rivojlantirish uchun keng iqtisodiy va huquqiy imkoniyatlar berilmoqda. Sohada ilg‘or korxonalarda sanaladigan “Toshkent quvur

zavodi”, “ENPIPE” kabi quvur mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari hozirgi kunda jahon standartlari mos keluvchi gaz quvurlarini yetkazib berishmoqda.

Sohani yanada kengroq rivojlanishini ta’minlash maqsadida gaz quvur mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlariga xalqaro standart talablarini joriy qilish ham muhim bir e’tiborga molik jihatlaridan hisoblanadi. Xalqaro standartlarni joriy qilish mahsulotning ham sifatiga ham narxiga to’g’ridan to’g’ri ta’sir qiluvchi omillardan hisoblanadi. Bunda gaz quvurlariga qo’yiladigan talablarni laboratoriya sharoitida sinab ko’rish va tahlil qilish ko’zda tutiladi. Magistral gaz quvurlaridagi yo’qotishlar, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, favqulotda hodisalarni va ekologiyaga bo’lgan salbiy oqibatlarni olish maqsadida gaz quvurlarini xalqaro standartlarga muvofiq laboratoriya sinovlaridan o’tkazishlik va natijalarni tahlil qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Gaz quvurlari uchun ishlatiladigan metallarning yuqori bosim va haroratga jidamliligi, korroziyaga uchramasligi va boshqa ko’zda tutilmagan ta’sirlarga bardoshlilikini sinash uchun bir qancha laboratorik sinov usullarini ko’rib chiqamiz.

Kimyoviy tarkib tahlili;

Gaz quvurlari uchun foydalaniladigan metallarning kimyoviy tarkibi asosiy omil hisoblanadi. O’rtacha uglerod qotishmali po’latning kimyoviy tarkibida 0.03–0.15% miqdorida uglerod bo’lishi talab etiladi. Bundan tashqari yordamchi elementlar hisoblanadigan Mis: 0,6%, Marganets: 1,65%, Silikon: 0,6%, Fosfor: 0,04%, Oltinugurt: 0,05% kabi nisbatda bo’lishi talab etiladi. Ushbu standart kimyoviy tarkibdan har qanday og’ishlar metallning tashqi va ichki muhitga bardoshlilikini pasaytiradi. Uni davriy ravishda nazorat qilish esa asosiy xom ashyoning kimyoviy tarkibiga texnik shartlarga mos ligaturalarni qo’shish orqali amalga oshiriladi.

Korroziyaga bardoshlilik;

Gaz quvurlari uchun ishlatiladigan metallarning korroziyaga bardoshlilik eng muhim omil sanaladi, sababi yuqori korroziyaga uchrashga moyil metall turlarini tanlash yuqori bosimga chidamlilikni kamaytiradi bu esa magistral gaz quvurlarida avariya holatlarni yuzaga keltiradi. Gaz quvurlari uchun foydalaniladigan metallarning laboratorik tahlillarini siklik maxsus korroziyon qurilmalarda sinovdan

o‘tkazish (“cyclic corrosion equipment”) talab etiladi, olingan natijalarga qarab, massiv ishlab chiqarishga yuborish yoki yubormaslik uchun qaror qabul qilinadi.

Mexanik xossalar;

Gaz quvurlari uchun foydalaniladigan metallarning mexanik xossalar ya’ni cho‘zilish, torayish, ezilish, oquvchanlik va mustahkamlik xossalari nazarda tutiladi. Ushbu xossalar gaz quvurlarining uzoq muddatli foydalanishga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiluvchi omillardan hisoblanadi. Bundan tashqari gaz quvurlarini tashishda, uni davriy ravishda ta’mirlashda ushbu xossalar asosiy rol o‘ynaydi. Bu xossalarni laboratorik sharoitlarda aniqlash uchun universal test o‘lchov qurilmalaridan foydalaniladi.

O‘lchamlar;

Gaz quvurlarini tanlashda uning o‘lchamlarini loyihaga mos tanlash talab etiladi. Magistral quvurlarning o‘lchamlari gazning oqimiga, quvurlarning uzoq muddatli ishlashiga va havfsizlik qoidalariga ta’sirini o‘tkazadi. Agar quvurning devor qalinligi quvurdagi bosimiga kamayib borsa, u holda magistral gaz quvurlarini qurishda metall sarfini anchaga kamaytirishga erishish mumkin. Lekin magistral gaz quvurlarida haydash oralig‘ining oxiridagi bosim quvurning o‘rtacha bosimiga teng bo‘lishi mumkin. Haydash oralig‘ining boshidagi boshlang‘ich va o‘rtacha bosim o‘rtasida farq uncha yuqori emas, shuning uchun gaz quvurlarining devor qalinligi har xil qilib qurilmaydi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, gaz quvurlari uchun ishlatiladigan metallarning turlari, ularning jihatlari, tashqi va ichki muhitga chidamliligini baholashda keltirilgan laboratorik usullardan foydalanish orqali ham iqtisodiy ham texnik samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.A.Otaqo‘ziyev, M. Iskandarova, R.A. Rahimov, E.T.Otaqo‘ziyev “Jihozlash va jihozlash asoslari” 2010.

2. “UTG UzTransgaz” AJning rasmiy web sayti, [electron resurs], URL: <https://utg.uz/uz/about/history/>

3. Wikipedia, [electron resurs], URL: [uz.wikipedia.org /wiki/Metallar_korroziyasi](http://uz.wikipedia.org/wiki/Metallar_korroziyasi)
4. Ricky Bernardo “Principle materials and corrosion engineering” 2009.
5. Internation ISO standards “ISO 6892-1 and ISO 6892-2 Mechanical properties of metals”
6. Internation ISO standards “ISO 898-1, ISO 4997, ISO 10384, and ISO 14737 chemical compositions of carbon steel”